

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ПРИЧАСТИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Гайратова Хумора Шухратовна

Кокандский государственный педагогический институт

Аннотация

Причастие является одной из важнейших частей речи, которая обладает чертами как глагола, так и прилагательного. В разных языках причастия могут иметь свои особенности в образовании, функции и употреблении. В этой статье мы проведем сравнительный анализ причастий в английском и русском языках, выделяя основные различия и сходства. Статья посвящена сравнительному анализу особенностей английских и русских причастий, с акцентом на их функции, образование и употребление в предложении. Рассматриваются основные типы причастий в обоих языках: действительные и страдательные, а также различия в их образовании и синтаксической роли. В русском языке причастия склоняются по родам, числам и падежам, в отличие от английских, которые имеют неизменяемую форму. Также в русском языке существует важное различие между совершенным и несовершенным видом причастий, что позволяет точнее передавать аспекты действия (завершенность или длительность). В английском языке аспект действия передается через глагольные времена, а различие между видами глаголов не влияет на форму причастия. Кроме того, статья затрагивает особенности использования причастий в составе сложных предложений, где в русском языке часто встречаются причастные обороты, а в английском — такие конструкции почти не используются. Рассматриваются примеры и ситуации, в которых причастия играют ключевую роль в грамматической структуре предложений в обоих языках. Статья предназначена для студентов, изучающих русский и английский языки, а также для преподавателей, лингвистов и всех, кто интересуется различиями и сходствами в грамматике этих языков. Понимание особенностей

образования и употребления причастий важно для более точного и грамотного использования языка в различных контекстах.

Ключевые слова: английские причастия, русские причастия, сравнительный анализ, действительные причастия, страдательные причастия, склонение, образование причастий, вид глагола, совершенный и несовершенный вид, грамматическая структура, прилагательные, деепричастия, причастный оборот, аспект действия, английская грамматика, русская грамматика.

Определение и общие функции причастий: Причастие в обоих языках выполняет схожие функции, объединяя признаки глагола и прилагательного. Оно обозначает действие, которое относится к существительному, и при этом выполняет роль определения, согласуясь с существительным в некоторых характеристиках (в русском языке — по роду, числу и падежу, в английском — только по числу и времени).

Русский язык: Причастие — это форма глагола, которая может употребляться как определение. Например: «читающий книгу», «написанная статья». Английский язык: Причастие также может быть частью сложного глагольного времени или употребляться как определение. Например: «the working man», «the written letter». Таким образом, основная функция причастий — это обозначение действия, которое характеризует существительное.

Типы причастий: В обоих языках различают два типа причастий: действительные и страдательные.

Действительные причастия обозначают действие, которое выполняется субъектом. Русский язык: «читающий», «пишущий», «работающий». Английский язык: «working», «reading», «writing».

Страдательные причастия выражают действие, которое направлено на субъект, или состояние, которое возникло в результате действия. Русский язык: «читаемый», «написанный», «завершённый». Английский язык: «written», «read», «done».

Отметим, что в русском языке причастия могут быть совершенного и несовершенного вида, что даёт им дополнительные нюансы значения (например, завершенность или продолженность действия). В английском языке этого различия нет, и аспект действия часто выражается с помощью других средств (времен или дополнительных конструкций).

Образование причастий. Одним из самых ярких различий между английским и русским языками является способ образования причастий. В русском языке действительные и страдательные причастия образуются от глаголов с помощью различных суффиксов, которые зависят от вида глагола и времени действия.

Примеры: Действительное причастие: читающий (от глагола «читать»), работающий (от «работать»). Страдательное причастие: написанный (от «написать»), сделанный (от «сделать»).

Важно, что русские причастия могут образовываться как от глаголов совершенного вида, так и от глаголов несовершенного вида. Это различие в русском языке имеет большую роль, так как оно позволяет точно передавать значение завершенности или незавершенности действия. В английском языке действительные причастия образуются с помощью суффикса *ing*, а страдательные — с помощью суффиксов *ed* (для правильных глаголов) или *en* (для некоторых неправильных глаголов).

Примеры: Действительное причастие: *working* (от глагола «to work»), *reading* (от «to read»). Страдательное причастие: *written* (от «to write»), *seen* (от «to see»). В английском языке нет различия в образовании причастий в зависимости от вида глагола, как в русском языке. Например, от глагола *to work* можно образовать причастие *working*, которое будет описывать действие, но не его завершенность.

Склонение причастий: Склонение — это одна из важнейших особенностей, которая отличает причастия в русском языке от причастий в английском.

В русском языке причастия склоняются по родам, числам и падежам, как

прилагательные. Это означает, что причастие будет менять свою форму в зависимости от существительного, с которым оно связано. Пример: читающий человек (мужской род, единственное число, именительный падеж) работающая женщина (женский род, единственное число, именительный падеж) написанное письмо (средний род, единственное число, именительный падеж). В английском языке причастия не склоняются. Они имеют единую форму для всех родов и чисел. Это означает, что они не изменяются в зависимости от существительного. Например: The working man (работающий человек). The working women (работающие женщины). Таким образом, английские причастия остаются неизменными, что значительно упрощает их использование по сравнению с русскими.

Использование причастий в предложении : В русском и английском языках причастия выполняют функции определения, то есть описывают состояние существительного. Однако из-за склонения в русском языке причастия чаще всего выступают как согласованные определения, в то время как в английском языке их использование более ограничено.

Русский язык: Причастие всегда согласуется с существительным в роде, числе и падеже. Пример: «читающая книга» (женский род, именительный падеж), «работающие студенты» (множественное число, именительный падеж). Английский язык: Причастие не изменяется по числу и роду, а используется в форме, которая в основном зависит от времени (например, present participle или past participle). Пример: «the working man» (работающий человек), «the broken glass» (разбитое стекло). Кроме того, в английском языке причастие может быть частью сложных времен (например, having been или have been working), в то время как в русском языке для этого используются другие формы глаголов.

Использование причастий в составе сложных предложений: В русском языке причастия могут образовывать причастные обороты, которые играют важную роль в построении сложных предложений. В английском языке такая конструкция встречается реже, а вместо неё используются другие способы выражения сопутствующих действий.

Русский язык: Пример причастного оборота: «Девушка, стоявшая у окна, посмотрела на улицу». Здесь причастие «стоявшая» описывает девушку, выполняющую действие в определённый момент.

Английский язык: В английском языке аналогичные конструкции часто строятся с использованием глаголов в сложных временах или с дополнениями. Пример: «The girl standing by the window looked out». В английском языке в данном случае используется простое причастие, не требующее склонения, в отличие от русского оборота.

Причастия в русском и английском языках выполняют схожие функции, обозначая действие, которое связано с существительным. Однако существует ряд существенных различий в их образовании, склонении и употреблении. Русские причастия склоняются по родам, числам и падежам, а английские — нет. В русском языке существует различие между совершенным и несовершенным видом причастий, в то время как в английском языке оно отсутствует, и аспект действия выражается с помощью других средств. Эти различия и сходства важны для правильного употребления причастий в обеих языковых системах. Сравнительный анализ английских и русских причастий показывает, что, несмотря на схожесть их функции — обозначать действие, связанное с существительным, — эти части речи имеют значительные различия в образовании, склонении и употреблении. В русском языке причастия, как и прилагательные, склоняются по родам, числам и падежам, что придает им гибкость и разнообразие форм. Кроме того, в русском языке существует различие между причастиями совершенного и несовершенного вида, что позволяет точнее передавать нюансы действия: его завершенность или продолжительность. Это различие имеет важное значение для выражения временных и аспектуальных отношений в предложении. Английские причастия, в свою очередь, не склоняются по родам и числам, что значительно упрощает их использование, но ограничивает выразительность в плане согласования с существительными. В английском языке причастия образуются с помощью суффиксов *-ing* (для действительных) и *-ed* (для страдательных), и

не зависят от вида глагола, как это происходит в русском языке. Английский язык использует другие грамматические средства — времена и глагольные формы — для выражения аспектуальных различий (например, длительности или завершенности действия), что в русском языке обычно передается через вид причастия. Кроме того, в русском языке причастные обороты играют важную роль в структуре сложных предложений и служат для обозначения действий, происходящих одновременно с главным действием. В английском языке аналогичные конструкции встречаются реже и, как правило, выражаются с помощью придаточных предложений или другой синтаксической структуры. Понимание этих различий и сходств между причастиями в русском и английском языках важно для более глубокого усвоения грамматики каждого из языков, а также для правильного и точного использования причастий в разных контекстах. Эти знания особенно полезны для студентов, изучающих эти языки, а также для преподавателей, лингвистов и переводчиков, стремящихся избежать ошибок при переводе и формулировке предложений.

Список литературы:

1. Баранов, И. В. (2003). Русский язык: грамматический справочник. — М.: Русский язык.
2. Бархударов, Л. С. (1981). Язык и культура: Избранные работы. — М.: Наука.
3. Грамматика современного английского языка. (2006). Под редакцией С. А. Кузнецова. — М.: Наука.
4. Крюкова, Е. В. (2010). Сравнительная грамматика английского и русского языков. — М.: Высшая школа.
5. Матвейчук, М. И. (1997). Сравнительный анализ грамматической структуры русского и английского языков. — СПб.: Речь.
6. Мордовская, И. И. (1995). Грамматика английского языка: Практическое руководство. — М.: Высшая школа.

7. Радченко, Н. И. (2005). Сравнительная грамматика русского и английского языков. — М.: Владос.
8. Тимофеева, О. А. (2001). Английская грамматика в таблицах и схемах. — М.: Рамка.
9. Шмидт, А. В. (2002). Грамматика английского языка. — М.: Высшая школа.
10. Янг, Р. (2006). English Grammar: A University Course. — Routledge